

O'ZBEKISTON TA'LIM TIZIMIDA IJTIMOIY ISH KASBIY FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISH MEXANIZMLARI

*(Sotsiologiya fanlari doktori, professor Ma'rifat G'aniyevaning
yorqin xotirasiga bag'ishlanadi)*

XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI TO'PLAMI

FARG'ONA-2023

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

FARG‘ONA DAVLAT UNIVERSITETI

IJTIMOIIY ISH KAFEDRASI

**“O‘ZBEKISTON TA’LIM TIZIMIDA IJTIMOIIY ISH KASBIY
FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISH MEXANIZMLARI”
(SOTSILOGIYA FANLARI DOKTORI, PROFESSOR
MA’RIFAT XABIBOVNA G‘ANIYEVA XOTIRASIGA
BAG‘ISHLANADI)**

Mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami

2023-yil 30 may

UDK: 340.347 (575.1)

“O'zbekiston ta'lim tizimida ijtimoiy ish kasbiy faoliyatini shakllantirish mexanizmlari” mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami / Nashrga tayyorlovchilar: B.Tolibov, M.Abduraxmonova, K.Xonkeldiyeva, / Farg'ona davlat universiteti Ijtimoiy ish kafedrasini. – Farg'ona., 2023. 721 b.

Mas'ul muharrir: *T.Egamberdiyeva* – Farg'ona davlat universiteti Ijtimoiy ish kafedrasini mudiri, sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD.

Tahrir hay'ati: *B.G'aniyev* – sotsiologiya fanlari doktori, professor

B.Tolibov – sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD

M.Abduraxmonova – iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

K.Xonkeldiyeva – iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD

Taqrizchilar: *T.Matibayev* – sotsiologiya fanlari doktori, professor

Sh.Sodiqova – sotsiologiya fanlari doktori, professor

Ushbu “**O'zbekiston ta'lim tizimida ijtimoiy ish kasbiy faoliyatini shakllantirish mexanizmlari**” mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plamida O'zbekiston ta'lim tizimida ijtimoiy ish kasbiy faoliyatini shakllantirish mexanizmlarini o'rganish, mamlakatimizda kam ta'minlangan oilalarni qo'llab-quvvatlash tizimi samaradorligini oshirish, O'zbekiston umumiy o'rta ta'lim tizimida ijtimoiy ish kasbiy faoliyatini shakllantirish yo'nalishlari kengaytirish, fuqarolarni o'zini o'zi boshqarish organlarida axoli bilan keys menejment asosidagi ijtimoiy ish faoliyatini tashkil etishni tadqiq etish, mamlakatimizda ijtimoiy sohalar iqtisodiyotini tashkil etish va amalga oshirishning dolzarb muammolari bo'yicha maqolalar o'rin olgan.

AFFILIATIV MOTIVNING MAZMUN MOHIYATI

Astanov Axunjon Raubovich

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi
Davlat Boshqaruvi akademiyasi stajyor-tadqiqotchisi

Astanov Akhunjon Raubovich

Intern-researcher of the Academy of Public Administration
under the President of the Republic of Uzbekistan

Tel nomer: +99893-598-74-02

Annotatsiya: Ushbu maqolada affiliativ motivning mazmun mohiyati tahlil qilinadi. Bunda turli soha vakillari, olimlar va tadqiqotchilarning fikrlari, jamiyat va yoshlar hayotida tutgan o'rnini haqida bir qancha fikr va mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Affiliativ, motiv, ehtiyoj, hamkorlik, muloqot, qanoat, aloqa, stress, begonalashish, umidsizlik.

Abstract: This article analyzes the content of the affiliative motive. It contains a number of opinions and comments about the opinions of representatives of various fields, scientists and researchers, their role in the life of society and young people.

Key words: Affiliative, motive, need, cooperation, communication, satisfaction, communication, stress, alienation, frustration.

Kirish. Yoshlarning jamiyatdagi ijtimoiy faolligini oshirishda, hayyotiy rolini aniqlashda affiliativ motivning o'rnini katta. Buning uchun bo'lajak mutaxassislardan muloqotga, bilishga intilish, o'z nufuzini jamoada tasdiqlash, manfaatli hamkorlikka birlashish singari madsadlar, extiyojlar, motivlar majmuidan iborat affiliativ motivatsiyasini tarkib toptirish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki aynan affiliatsiya yosh kadrlar faoliyati jarayonida bilimlarni chuqur o'zlashtirish, aqliy, anglanilgan muloqot bosqichiga o'tishga undaydi subyektlar guruxida shaxslararo munosabatlarni barkarorlashtirib guruxlar jipsligini ta'minlaydi. Shuni aytib o'tish joizki muvaffaqiyatga erishish, mag'lubiyatdan qochish yoki xokimiyatga intilishda affiliativ tushunchasining ahamiyati katta.

Dastavval affiliativ tushunchasining mazmun mohiyati haqida to'htalib o'tsak.

Affiliatsiya - (ingliz tilidan affiliation - bog'lanish) - bu boshqa odamlar bilan birga bo'lish, iliq, ishonchli, hissiy jihatdan muhim munosabatlar yaratishga bo'lgan ehtiyoj. Bu inson xatti-harakatlarining kuchli motivlaridan biridir.

Birinchi marta affiliativ motivatsiyasini G.Myurrey mehrni his qilish, boshqa odamlar bilan yashash, ular bilan hamkorlik qilish va muloqot qilish, guruhlarga qabul qilish istagi sifatida ta'riflagan. Affiliativ odamlar bilan yaqinlashishga, do'stlikka, muhabbatga, muloqotga intilishda namoyon bo'ladi. Bu ehtiyojning shakllanishi erta bolalikdan boshlanadi va ota-onalar, birodarlar, opa-singillar va

tengdoshlar bilan munosabatlarning tabiati bilan bog'liq. Affiliativga bo'lgan ehtiyoj o'smirlik davrida alohida shakllanadi. Affiliatsiyaga bo'lgan ehtiyojning shakllanishi turli xil vaziyatlarda buzilishi mumkin, bu holat insonda muntazam ravishda tashvish, o'ziga ishonchsizlik, yolg'izlik, nochorlik, o'zini past baholash hissiyotlarini boshdan kechirganda kuzatiladi [1].

Affiliativning motivlari qanoatlantirganda esa, boshqa odamlar bilan hissiy va jismoniy yaqinlik mavjudligi tashvishning pasayishiga olib keladi, fiziologik va psixologik stress ta'sirini yumshatadi. Affiliativni to'sish yolg'izlik, begonalashish, umidsizlik hissini keltirib chiqaradi. Affiliativga bo'lgan ehtiyoj har xil zo'rvonlik darajasiga ega bo'lib, shaxsning boshqa ko'pgina xususiyatlariga va shaxsning umumiy yo'nalishiga bog'liq.

Insonning boshqa odamlar davrasida bo'lishga intilishi odamlar jamoasi murakkab va havfli sharoitdagi reaksiyalar xarakteri va tanlangan xulq-atvor uslubini to'g'ri yoki noto'g'riligini tanlash imkoniga ega bo'ladilar. Malum munosabatlar doirasidagi odamlar o'rtasidagi yaqinlik xavotirlanish darajasining pasayishiga olib keladi va shuning bilan birga stressning oldini oladi, oqibatini yumshatadi. Affiliatsiya motivning susayishi yolg'izlik, begonalashuv xislarini tug'diradi.

Aytish joizki, "boshqa mavjudotlarga nisbatan yaqin bog'liqlikni his yetish"ni Mayyers yer markazida joylashuvchi o'qqa o'xshatib, uning atrofida inson individning go'daklikdan to o'limigacha bo'lgan butun xayotiga aylanadi va ushbu yaqin bog'likliklardan insoniyat kuch va har kunlik xayotiy kuvonch topadi» - deb ta'kidlaydi va shu ta'rifi orqali affiliativ motivining tabiatini tushuntirib berishga harakat kiladi [2].

Demak, affiliativ motivatsiyasining tarkibiy komponentlari sifatida birlashish ehtiyoji, muloqotga va bilimlar doirasini kengaytirishga intilish, o'zini o'zi namoyish qilishga intilish, hamkorlik, sherikchilik munosabatlariga xohish kabi maqsadlar, ehtiyojlar, motivlar majmuidan iborat.

Affiliativga berilgan mavjud tariflarni umumlashtirgan xolla, fikrimizcha, affiliativ (aloqa, muloqot) deganda, insonlar bilan muloqot o'rnatish natijasida har ikkala tomonda birday qonikish hissini hosil qilishga, muloqot jarayonini mazmun bilan boyitishga va unga kirishib ketishga undovchi ijtimoiy munosabatlar majmui hisoblanadi.

Odatda u yaqin munosabatlar o'rnatishga intilish har ikkala tomonga koniqish olib kelish maksadidagi mulokot jarayoni, birgalikdagi harakatlar majmui ko'rinishida namoyon bo'ladi. Ushbu ehtiyojning maksadi turlicha bo'lishi mumkin va hatto bir-birini rad ztuvchn (yaqin munosabatlarga erishish yoki suxbatdoshdan o'z shahsan maksadi yo'lida foydalanish) ko'rinishida kelishi mumkin.

Shu sababli “affiliativ yehtiyoj” tushunchasiga to‘htalib o‘tmoqchimiz. Bu haqida G.Myurrey tahliliga ko‘ra, affiliativning ikki qirrasini ajratiladi[3]:

Birinchiida munosabatlarning ishonchligi, emotsional aloqalarga ehtiyoj alohida ta’kidlab o‘tiladi.

Ikkinchisidan insonni ijtimoiy aloqalarga bo‘lgan ehtiyoji aniq bir guruhga aloqadorligi shuning bilan birgalikda aloqador guruxga qanday hissiyotlar sezishidan qat’iy nazar boshqa insonlar jamoasini qidirishga intilish nazarda tutiladi.

Aslida affiliativ ta’sir doirasining bunday ko‘pqirraligi bir-biriga zid qo‘yish kerak emas, chunki ular turli vaqt va vaziyatlarda faollashadi. Insonning bolalikdan onasi bilan yaqin aloqasi tushunilsa, vaqt o‘tishi bilan ushbu ehtiyojni namoyon bo‘lish doirasi oshib boraveradi. Endi nafaqat yaqin insonlar bilan yaqin emotsional aloqa o‘rnatish balki “biror bir narsaning asosiy elementi”ga aylantirishga harakat qilinadi[4].

Shularni inobatga olgan holda olim G.Myurrey affiliatsiya motivi (ehtiyoji)ga tarif bergan holda affiliativ motivatsiyasining ijtimoiy-psixologik hodisa ekanligiga e’tibor karatgan. Uning yozishicha affiliativ motiv: “Do‘st orttirish va bog‘lanib qolish. Odamlardan xursand bo‘lish va ular bilan umumiy muhitda yashash. Subyektlar bilan mulokotda va hamkorlikda bo‘lish. Sevish. Guruhlarga birlashish” [5] kabi holatlarda ruyobga chiqadi.

Hozirgi kunda mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti ko‘p jihatdan “yoshlar omili” ga bog‘liq bo‘lib, u kelajakdagi inson salohiyati va mehnat resurslari shakllarini belgilab beradi, shu maqsadda yoshlar o‘rtasida ham affiliativ kompetensiya orqali odamlar orasidagi aloqalar mustahkamlanadi .

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki affiliativ tushunchasi ko‘pqirrali mazmunga ega bo‘lib, u o‘z ichiga odamlar bilan muloqotga kirishish ehtiyoji, guruh a’zosiga aylanish, atrofdagilar bilan o‘zaro aloqa o‘rnatish, boshqalarga yordam ko‘rsatish, hamda ulardan ham yordam qabul qilish singari aloqalarni amalga oshiradi. Shunindek, affiliativ motiv shaxsni odamlar davrasida ishtirok etishga intilishi, o‘zgalar tomonidan tan olinishga, ular bilan ijobiy muloqotni yuzaga keltirishni saqlab qolish tushuniladi.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Мулоқот психологияси. Энциклопедик луғат. А.А. Бодалиев. 2011 йил
2. Майерс Д. Социальная психология / пер.с англ. –СПб: Питер. 1998. 247-б.
3. Хекхаузен Х.Мотивация и деятельность. В 2-х т. – М.: Наука,1986. –Т.2. 289-291Б.
4. Кузнецова И.В. Мотив аффилиации в межличностных отношениях: СПб.: СПбГУ, 2006. -200 Б.
5. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. В 2-х т. – М.: Наука, 1986. –Т.2. 289-291 Б.

MUNDARIJA

1 SHO'BA		
1	Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich Ijtimoiy himoya – davlat ijtimoiy siyosatining muhim ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida.	4
2	Bekmurodov Mansur Bobomuradovich Ijtimoiy ish kasbining ta'lim sohasiga qaratilgan maktabdagi ijtimoiy ishga qarashlar	6
3	Egamberdiyeva Turg'unoy Ahmadjonovna Zamonaviy kasblar va gender jihatlar	13
4	Zokirov Islom, Tolibov Bekzod Hakimovich Aholining zaif qatlamlariga zaruriy bo'lgan ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirishning dolzarb masalalari	19
5	Latipova Nodira, Niyozov Sultonmurod Анализ передового опыта зарубежных стран по внедрению инклюзивного образования	23
6	Karimov Bobir Sharopovich, Manzura Abduraxmonova Manafovna Nogironligi bo'lgan yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish mexanizmlari	29
7	Jurayev Husniddin Pazliddinovich Inson omili – oliy qadriyat	34
8	Kudabayeva Assel Zhantasovna Importance of water and food security education in Uzbekistan	38
8	Bekmagambetova Roza Karpikovna Современные тренды подготовки будущих социальных работников в условиях вуза	42
9	Nurgaliyeva Dolores Abildayevna Отбасын әлеуметтік көмекорталық тарынкүру жұмыстары	47
10	Abduraxmonova Manzura Manafovna Insoniylikni kasb sifatida shakllantirgan ustoz, shogirdlar e'tirofida	53
11	Tolibov Bekzod Hakimovich Ilmdan nur izlagan fidoyi olimaning porloq hayot yo'li	55
12	Abduraxmonova Manzura Manafovna, Turgunboyev Abdusamat Fuqarolik madaniyatini shakllantirishda ta'lim tizimining ro'li	57
13	Maqsudov Ulug'bek Qurbonovich O'zbekistonda ijtimoiy pedagogik faoliyatni shakllantirish strategiyalari zaruriyati	62
14	Imomova Nozima Avazxonovna Yurtimiz o'rta ta'lim maktablarida o'qitishning inklyuziv usulini rivojlantirish	66
15	Maxmudova Munira Djurayevna O'zbekiston Respublikasida ijtimoiy xodimlar maqomining mustahkamlanishi	71
16	Ibragimov Jahongir Toshniyozovich, Temirova Xurshida Turobovna , ijtimoiy ish xodimi, mijozlar va professional ijtimoiy xizmat	75
17	Abduraxmonova Manzura Manafovna, Akramov Davronbek Oybek o'gli maktabda oila-maktab-jamoatchilik hamkorligi asosida o'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirish	81
18	Imomova Nozima Avazxonovna, Jo'raqo'zиеva Iroda Ikromjon qizi, Usmonov Ro'zmuhammad Hasanbo'y o'g'li Mamlakatimizda qashshoqlikni yengish uchun ijtimoiy ish hodimi faoliyati	87

19	G'aniyev Bahodir Sodikjonovich, Tojiboyeva Maftunaxon Faxriddin qizi, Abdujabborova Shohsanam Alisher qizi O'zbekiston Respublikasi aholisini ijtimoiy himoya qilishning ustuvor yo'nalishlari	91
20	Tursunaliyeva E'zoza Iloxomjon qizi, Dadajonova Sarvinoz Uy sharoitida yakka ta'lim olayotgan o'quvchilarni o'qitish metodikasi	96
2 SHO'BA		
21	Karimova Kunduzxan Usonovna, Azizova Dilbara Shakirovna Приоритетные направления профилактики делинквентного поведения подростков в кыргызстане	100
22	Karabayeva Indira Bektemirovna, Ermamat kizi Ayperi Применение информационных и экономических технологий, с целью повышения качества оказания помощи в социальной сфере	104
23	Karabayeva Indira Bektemirovna, Esenali kizi Cholponay Теоретический подход к проблеме профилактики насилия в отношении детей в семье	114
24	Tolibov Bekzod Xakimovich Aholining ehtiyojmand qatlamlari – nogironligi bo'lgan shaxslarni ijtimoiy himoya qilishning dolzarb masalalari	119
25	Yulbarsova Xurshida Abdullajonovna, Muqimov G'anisher O'zbekistonda gender tengligiga erishishning huquqiy asoslari	123
26	Yulbarsova Xurshida Abdullajonovna, Allomova Dilnoza Nogironligi bo'lgan bolalar bilan ijtimoiy ishning o'ziga xos xususiyatlari	129
27	Yulbarsova Xurshida Abdullajonovna, Tursunov Jamoliddin Zo'ravonlik ijtimoiy muammo sifatida	134
28	Karimova Maftuna Karimberdiyevna Yangi O'zbekistonda – bolalar zo'ravonligini oldini olish uchun olib borilyotgan ijtimoiy islohatlar	137
29	Karimova Maftuna Karimberdiyevna Umumiy ta'lim muassalarida bolalar zo'ravonligi profilaktikasining horij tajribasi	141
30	Yuldasheva Diyoraxon Erkinovna, To'lanboyev Hasanboy Doniyorjon o'g'li Yuqori xavf ostida bo'lgan odamlar va guruhlar	149
31	Yuldasheva Diyoraxon Erkinovna, Shermamatova Feruzaxon Bolalar va oilalarga ijtimoiy psixologik yordam	153
32	Yuldasheva Diyoraxon Erkinovna Aholini ijtimoiy himoya qilish	157
33	Yuldasheva Diyoraxon Erkinovna Kasaba uyushmalari orqali aholini ijtimoiy himoya qilish haqida	161
34	Tadjixodjayeva Oftobxon Anvarovna Oilaviy zo'ravonlik majmuaviy ijtimoiy- muammo sifatida	164
35	Абдурахмонова Manzura Manafovna, Абдусатторова Shohsanam Inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yilida mahallalarda amalga oshirilgan ijtimoiy ish texnologiyalari	168
36	Tursunaliyeva E'zoza Iloxomjon qizi, Xoshimova Mohinur Baxtiyorjon qizi Oilalar bilan ishlashda ijtimoiy ish texnologiyalarini qo'llash usullari	172
37	Турсуналиева Эъзога Илхомжон кизи, Джумаева Фахринса, Особенности развития поведенческих характеристик ребенка в семейном воспитании	178

38	Tursunaliyeva E'zoza Iloxomjon qizi, Sultonova Muazzamxon O'rishali qizi Ayollarning ijtimoiy himoyasi zamon talabi	181
39	Tursunaliyeva E'zoza Iloxomjon qizi, Xudoyberdiyeva Xilola Ayollarga nisbatan zo'ravonlik va uning oldini olish	185
40	Tursunaliyeva E'zoza Iloxomjon qizi, Axmedova Muxabbatxon Erta turmush qurishning salbiy oqibatlari	190
41	Tursunaliyeva E'zoza Iloxomjon qizi, Sharafiddinova Ruxshona Sayfiddinova Yetim bolalarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni yanada kuchaytirish	193
42	Tursunaliyeva E'zoza Iloxomjon qizi, Pardaboyev Muhammadali Abdujabbor o'g'li Ko'zi ojiz nogironlikka ega bo'lgan insonlar bilan ijtimoiy ish	196
43	Yuldasheva Diyora Erkinovna, Pardaboyeva Ruxsora Ro'ziboy qizi Nogironlarni ijtimoiy ta'minlashga qaratilgan modellar va ularning turlari	200
44	Yuldasheva Diyoraxon, Safarova Barnoxon Zamonaviy oila va uni ijtimoiy muhofazalash zaruriyati	206
45	Yuldasheva Diyoraxon, Shermamatova Feruzaxon Bolalar va oilalarga ijtimoiy psixologik yordam	210
46	Astanov Axunjon Raubovich Affiliativ motivning mazmun mohiyati	214
47	Токторбекова Нурзыйнат Асаналыевна Социальная проблема семейного насилия в современном обществе	217
48	Qarshiyeva Dilbar Eshpo'latovna, G'ulomxonova Gulbahor Toxirovna Mamlakatimizda kam ta'minlangan oilalarni qo'llab-quvvatlash tizimi samaradorligini oshirish	222
49	N.A.Imomova Madaminova, Mohinur Hamidjon qizi, Abdumo'minova Sudoba Sherzodbek qizi Kam ta'minlangan oilalar bilan ijtimoiy ish xodimi faoliyatining mohiyati	227
50	Sayitxonov Akmalxon Axatjonovich, Mallayeva Shoxida Muqumjon qizi Kam ta'minlangan oilalarni ijtimoiy himoya qilish masalalari	231
51	Tursunaliyeva E'zoza Iloxomjon qizi, Ikromova Saodat Otabek qizi Yangi O'zbekistonning davlat pensiya ta'minoti tizimida olib borilayotgan islohotlar	235
52	Tursunaliyeva E'zoza Iloxomjon qizi, Ibrohimova Naimaxon O'zbekistonda pensiya ta'minoti mohiyati va rivojlanish bosqichlari	238
53	Tursunaliyeva E'zoza Iloxomjon qizi, Egamberdiyeva Nilufar, Turdiboyeva Madina Ota-ona qarovisiz qolgan bolalarni joylashtirish shakllari	241
54	Tursunaliyeva E'zoza Iloxomjon qizi, Sattorova Yulduzxon, Raxmatullayev Oyatullo Deviant xulqli bolalar bilan ijtimoiy ish	243
55	A'zamova Zarnigor, Abduvosiyeva Asal, Xolmatova Oygul Ajralish holatidagi oilalar bilan ijtimoiy ish	248
56	Tursunaliyeva E'zoza Iloxomjon qizi, Abduraxmonova Shahnoza O'zbekistonda gender tenglik siyosatining mohiyati	252
57	Ezoza Tursunaliyeva, Mirzamakhmudova Nazokat Gender statistics is a priority issue	258
58	A'zamova Zarnigor, Raxmonaliyeva Husnida, Kamalova Nigora Jamiyatda gender tengligining rivojlanishi	263